

Обучение детей старшего дошкольного возраста творческому рассказыванию средствами сказок и художественных произведений

Поданёва Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент;
Кондратьева Ольга Валентиновна, студент
Алтайский государственный педагогический университет (г. Барнаул)

В современном обществе ценятся творческие личности, способные предложить нестандартное решение той или иной проблемы, создать оригинальный продукт. Поэтому изучение особенностей творческой деятельности ребенка и поиск путей ее формирования становится предметом современных исследований в области дошкольного образования.

Опыт практики показывает, что уровень развития словесного творчества детей 5-7 лет не высок. Ответы дошкольников на вопросы стереотипны, не всегда соответствуют результату выполнения задания. Речь детей содержит множество ошибок, которые они не могут самосто-

ятельно исправить. Дошкольники затрудняются в составлении собственных творческих рассказов.

На базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детский сад №12 «Звёздочка» г. Новоалтайска Алтайского края было проведено исследование по определению педагогических условий обучения детей старшего дошкольного возраста творческому рассказыванию средствами сказок и художественных произведений. Для реализации поставленной цели был разработан комплекс педагогических мероприятий (Табл. 1), способствующих повышению уровня развития словесного творчества старших дошкольников [1, 2].

Таблица 1. Комплекс педагогических мероприятий по обучению детей старшего дошкольного возраста творческому рассказыванию средствами сказок и художественных произведений

Месяц	Тема	Цель	Пути достижения цели
Сентябрь	Беседа с детьми «Откуда пришла книга»	Расширить представление детей о многообразии сказок и художественных произведений; дать понятие о том, какие бывают книги; вызвать интерес к чтению; воспитывать у детей бережное отношение к книгам; уточнить и систематизировать элементарные знания детей о жанровых особенностях разных произведений, авторах.	Экскурсия в детскую центральную библиотеку им. Мерзликина г.Новоалтайска.
	Чтение рассказа Л.Толстого «Лев и собачка»	Познакомить детей с жанровой особенностью рассказа; учить понимать мораль и идею произведения; воспитывать умение сопереживать героям, видеть связь названия текста с его содержанием.	Чтение произведения; беседа по содержанию.
	Рассказывание по картине «Собака со щенятами»	Учить детей описывать картину в определённой последовательности; развивать связную речь.	Беседа по содержанию с наводящими вопросами; составление детьми рассказов; Дидактическая игра «Угадай по описанию».
	Работа с малыми фольклорными формами: потешки, загадки, песни и пословицы	Уточнить и закрепить представления детей о жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, загадок, пословиц; формировать умение понимать переносное значение слов и словосочетаний, развивать выразительность речи в процессе их исполнения.	Беседа с детьми о различных фольклорных формах, которые дети знают; прослушивание аудиозаписи с потешками и песенками.
Октябрь	Пересказ русской народной сказки «Лиса и журавль»	Учить детей воспринимать образное содержание произведения; закреплять знания о жанровых, композиционных, языковых особенностях русской сказки; развивать поэтический слух (умение слышать и выделять в тексте выразительные средства).	Чтение сказки с рассматриванием иллюстраций; вопросы по содержанию; повторное чтение с установкой на пересказ.
	Заучивание стихотворения «Осень» А.Плещеева	Учить детей выразительно читать стихотворение, передавая интонацией грусть, лиричность; понимать и воспроизводить образный язык стихотворения.	Рассматривание иллюстраций и картин об осени; чтение стихотворения педагогом; вопросы по содержанию; хоровое чтение стихотворения детьми.
	Чтение сказки Д.Родари «Большая морковка»/ сопоставление со сказкой «Репка»	Учить детей чувствовать и понимать сходство и различие в построении сюжетов, в идеях двух сказок; учить замечать выразительные образные средства, понимать целесообразность их использования в тексте; развивать логическое мышление.	Чтение произведения; вопросы по содержанию; сопоставительный анализ со сказкой «Репка»; составление разных вариантов окончания сказки.

	Придумывание детьми окончания к «Сказке о глупом мышонке»	Продолжать знакомство детей со сказкой, вызывать желание узнать, какие приключения происходили с героями дальше, учить целостному восприятию произведения; активизация словаря; воспитывать эмоциональную отзывчивость.	Чтение начала сказки педагогом; придумывание окончания сказки детьми; дидактическая игра «Назови первый звук».
	Заучивание стихотворения Е.Трутнева «Первый снег»	Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, замечать изобразительно-выразительные средства поэзии; развивать образную речь, память; воспитывать внимательное отношение к окружающей действительности.	Чтение стихотворения; вопросы по содержанию; хоровое и индивидуальное чтение стихотворения детьми.
Ноябрь	Чтение небылиц; придумывание небылиц	Знакомить детей с потешным фольклором – русскими народными небылицами; учить самостоятельно придумывать небылицы , активизировать словарь.	Беседа о различных фольклорных формах; придумывание небылиц детьми.
	Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа»	Учить детей понимать идею произведения, оценивать поступки героев, видеть связь названия текста с его содержанием; развивать творческое воображение; воспитывать эмоциональную отзывчивость.	Беседа о жанрах; чтение рассказа; вопросы по содержанию; придумывание окончания рассказа.
	Придумывание детьми окончания рассказа «Как Ваня с папой в лес ходил»	Учить детей умению продолжать рассказ, ориентируясь на прочитанную часть; практическому употреблению в речи сложных предложений; передавать свои мысли логично, последовательно; развивать фантазию, творчество.	Обсуждение плана рассказа; образец рассказа педагога; рассказы детей; дидактическая игра «Нади пару».
	Составление описательного рассказа по пейзажной картине «Зима»	Учить детей составлению описательного рассказа; согласованию существительных с прилагательными; обогащать словарь в рамках темы «Зима»; развивать ассоциативное мышление; воспитывать художественный вкус, любовь к природе.	Загадки и беседа о зиме; совместное составление рассказа при помощи план-схемы; рассказы детей; релаксация «Звуки метели».
	Творческое задание «Дорожка приключений»	Обучение детей связному, последовательному изложению событий с единым сюжетом, по серии сюжетных картин, не объединенных одной темой; развивать речь, мышление, память, фантазию, творческие способности.	Образец рассказа педагога; вспомогательные вопросы; рассказы детей
Декабрь	Чтение «Сказки про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост» Д.Мамина-Сибиряка	Формировать у детей умение целостно воспринимать художественный текст в единстве содержания и художественной формы; закреплять знания об особенностях разных литературных жанров; формировать умение подбирать сравнения, синонимы, антонимы; воспитывать стремление к точному словоупотреблению.	Чтение сказки; вопросы по содержанию; повторное чтение с установкой на пересказ; дидактическая игра «Какой, какая, какие»
	Коллективное придумывание сказки «Приключения зайца»	Учить детей составлять сказку по плану , предложенному воспитателем, не отступая от темы, придумывая её конец , не повторяя сюжета сверстников. Учить подбирать определения и действия к слову заяц. Активизировать употребление в речи имён прилагательных и глаголов.	Обсуждение плана составления сказки; совместное составление сказки; аудиозапись.
	Чтение «Сказки о рыбаке и рыбке» А.Пушкина	Формировать у детей умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, замечать и выделять изобразительно-выразительные средства, понимать их значение.	Беседа по содержанию; пересказ произведения детьми.
	Чтение «Сказки о царе Салтане» А.Пушкина	Формировать у детей умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, замечать и выделять изобразительно-выразительные средства, понимать их значение.	Беседа по содержанию; коллективное придумывание другого содержания, середины и конца произведения.
	Драматизация «Сказки о рыбаке и рыбке» А.Пушкина	Учить детей драматизировать знакомое произведение, согласовывая слова и действия персонажа; четко и внятно произносить слова, развивать интонационную выразительность; активизировать словарь; развивать координацию движений, пластическую выразительность, воображение, побуждать к активному участию в театрализованной игре.	Развлечение с постановкой сказки для детей другой группы.

Январь	Чтение стихотворения А.Пушкина «Зимний вечер»	Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, чувствовать, понимать и воспроизводить образность поэтического языка; расширять представления о пейзажной лирике А.Пушкина.	Рассматривание иллюстраций о зиме; чтение стихотворения; психодрама «Мы снежинки», хоровое и индивидуальное чтение стихотворения детьми.
	Беседа о творчестве А.Пушкина	Углублять и расширять знания детей о творчестве А.Пушкина; замечать и выделять изобразительно-выразительные средства, понимать их значение; учить различать жанровые особенности стихотворения, сказки.	Вопросы к детям; рассказы детей; дидактическая игра «Когда это бывает?»; рисование детьми иллюстрации к любимому произведению.
	Сочинение «волшебной сказки» с использованием игры-пособия «Расскажи сказку»	Учить детей сочинять сказку ; развивать речевое творчество, связную речь; мышление, фантазию; активизировать словарь.	Совместное составление плана-схемы рассказывания; оценивание получившихся сказок.
	Работа с малыми фольклорными формами: загадки, пословицы	Закрепить представления детей о жанровых и языковых особенностях загадок и пословиц; формировать умение понимать переносное значение слов и словосочетаний; активизация словаря.	Беседа о различных фольклорных формах; рассказ педагога по пословицам и поговоркам; вопросы к детям; составление рассказов детьми; хороводная игра «Гори, гори ясно»
	Составление небольшого рассказа по пословицам и загадкам	Формировать у детей умение составлять рассказы, сказки по пословицам, придумывать загадки.	
Февраль	Чтение и пересказ русской народной сказки «Хвосты»	Учить осмысливать характеры персонажей; замечать выразительные средства, помогающие раскрытию сказки; обогащать словарь эпитетами, сравнениями; закреплять умения подбирать синонимы; воспитывать эмоциональную отзывчивость.	Чтение сказки; вопросы по содержанию; пересказы детей; дидактическая игра «Угадай по описанию».
	Рассказывание на заданную тему «Где спит ёжик»	Учить детей составлять короткий рассказ на заданную тему; активизировать в речи детей сложноподчиненные предложения; упражнять в подборе сходных по звучанию слов; развивать интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе.	Загадки о ёжике; рассказ педагога; рассказы детей; пластический этюд «Ёжик в лесу»; дидактическая игра «Подбери словечко».
	Составление рассказа из личного опыта детей «Мой домашний питомец»	Учить детей составлять небольшие рассказы из личного опыта по плану; упражнять в употреблении в своей речи простых, сложноподчиненных, сложносочиненных предложений; развивать словотворчество детей.	Рассматривание фотовыставки «Домашние питомцы»; составление плана рассказа; рассказы детей.
	Литературная викторина	Закрепить знания детей о прочитанных ранее произведениях, выявить представления о жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, произведений малых фольклорных форм.	Чтение педагогом стихотворения сказки, рассказа; рассматривание иллюстраций к произведениям; вопросы к детям; мини-эпюд «Представь себе».
	Чтение норвежской народной сказки «Пирог» сопоставление со сказкой «Колобок»	Учить детей находить сходство и различие в сюжете, идее, характере героев, замечать выразительные средства, понимать целесообразность их использования в тексте.	Чтение сказки; беседа по содержанию; сравнение сюжетов сказки «Пирог» и «Колобок»; рассматривание иллюстраций к сказкам; составление разных вариантов окончания сказки.
	Чтение сказки «Вини пух и все все все»	Развивать у детей умение воспринимать эмоционально образное содержание сказки; помогать придумывать новые эпизоды и названия	Чтение сказки с рассматриванием иллюстраций; вопросы по содержанию; психодрама «Друзья»; придумывание продолжения истории Вини пуха.
Март	Чтение стихотворения С.Есенина «Белая берёза»	Учить детей выразительно читать наизусть стихотворения; интонационно передавать нежность, любовное отношение к зимней природой; развивать эстетическое восприятие литературных произведений; воспитывать любовь к природе.	Загадки о деревьях; слушание музыки П.Чайковского «Времена года»; чтение стихотворения; вопросы по содержанию; чтение стихотворения детьми.
	Составление рассказа	Учить детей отвечать на вопросы по содержанию;	Дидактическое упражнение

	по серии картинок «Помощники мамы»	составлять рассказ с опорой на образец педагога; развивать творческие способности детей; побуждать детей активно употреблять в речи простые виды сложноподчиненных, сложносочиненных предложений.	«Продолжи предложение»; рассматривание сюжетных картинок; вопросы по схеме; рассказы детей; психогимнастика «Помощники».
	Творческое задание «Сказка наизнанку»	Совершенствовать у детей монологическую речь; активизировать словарь; развивать активное словотворчество; побуждать к самостоятельному исполнению задания.	Чтение сказки «Красная шапочка»; коллективное придумывание нового сюжета сказки, поменяв героев ролями; зачитывание получившейся сказки; психогимнастика «Добрый - злой».
	Чтение сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»	Учить детей замечать и использовать выразительные средства языка сказки (повторы, «сказочные» слова, образные выражения); уточнить понимание значения слов и выражений: «ведомо», «мочи нет», «хоромы»; с помощью специальных упражнений способствовать усвоению образного строя языка сказки.	Рассматривание иллюстраций к произведению; вопросы к детям по содержанию; пересказ сказки по ролям; психогимнастика «Добрый - злой».
	Заучивание стихотворения Я.Акима «Апрель»	Учить детей наизусть читать стихотворение, передавая интонацией задушевность, нежное отношение к ещё робкой весне; воспроизводить в своей речи образные выражения из текста; воспитывать любовь к природе.	Загадки о весне; чтение стихотворения; вопросы по содержанию; хоровое и индивидуальное чтение стихотворения детьми; дидактическая игра «Назови время года».
	Составление рассказа по серии картин «Весна»	Продолжать учить детей рассказывать по картинкам с последовательно развивающимися событиями; развивать умение мыслить творчески; воспитывать художественный вкус, любовь к природе.	Беседа о весне; рассматривание картин о весне; вопросы по содержанию; обсуждение плана рассказа; рассказы детей.
Апрель	Чтение и пересказ произведения Д.Родари «Хитрый Буратино»	Вызвать у детей радость от общения со сказкой, от возможности поиграть в неё; продолжать учить детей осмысливать содержание, характеры персонажей; продолжать детей осмысленно воспроизводить литературный текст, соблюдая целостность, структурное оформление, связность и плавность.	Чтение произведения педагогом; вопросы по содержанию; повторное чтение; пересказы детей; обыгрывание сказки в настольный театр.
	Беседа о любимых сказках	Продолжать воспитывать у детей интерес к художественным произведениям; воспитывать желание читать; побуждать детей рассказывать о прочитанных сказках.	Экскурсия в детскую центральную библиотеку им. Мерзликина г.Новоалтайска.
	Чтение сказки «Лисичка-сестричка и серый волк»	Знакомить детей с приёмом повтора как с жанровой особенностью сказок; учить последовательно, пересказывать сказку с опорой на воображаемый план, составленный самими детьми; развивать умение пересказывать сказку от лица литературных героев (деда, лисы, волка). учить использовать в речи глаголы, характеризующие продолжительность действий героев сказки (приём автора); развивать умение подбирать определение к заданным словам из сказки (игра «Скажи какой, какая?»); учить подбирать синонимы к глаголам (действия героев); уточнять представления о фразеологизмах («морочить голову», «уносить ноги», «повесить голову» и др.); учить передавать интонации насмешки, восклицания, обиды, просьбы в диалогах героев.	Творческое задание: придумать разные варианты концовок; дидактическое упражнение «Подбери слово»
	«Салат» из сказок	Познакомить детей с новым приёмом - создание «салата» из сказок; учить последовательно, связно рассказывать придуманную сказку путём совмещения героев и событий разных сказок («Лисичка-сестричка и серый волк», «Лиса и козёл»); подвести к использованию приёма повтора, сказочного зачина и концовки.	Творческое задание: придумывание загадок о литературном герое.
	Подготовка к инсценировке	Учить детей выразительному исполнению взятой на	Драматизация русских

	нированию «Волшебной сказки»	себя роли; активизировать в речи фразеологизмы («как в воду опущенный», «не покладая рук» и др.), образные выражения («голосистое горлышко», «шёлкова бородушка», «масляна головушка», «сапоги со шпорами», «хвост с узорами», «спозаранку»); учить использовать глаголы, характеризующие нарастание действия.	народных сказок.
Май	Показ сказки «Волшебная сказка» для родителей (открытое занятие)	Учить детей эмоционально передавать содержание сказки, выразительно передавать диалоги действующих лиц; создавать условия для эмоционального наслаждения детей от творческой деятельности; развивать образную речь.	Совместно с педагогом дети участвуют в драматизации знакомых сказок на новый лад.
	Литературная викторина «Наши любимые книги»	Закреплять знания о прочитанных литературных произведениях, жанровых особенностях сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм; формировать образность речи - умение понимать образное значение пословиц, поговорок, уметь применять их в речевой ситуации; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, радоваться достигнутому результату, радостное сопереживание.	Рассматривание выставки книг разных жанров, писателей; зарисовка иллюстраций к любимому произведению.

В процессе работы с детьми старшего дошкольного возраста формировались умения пересказывать литературные произведения описательного и сюжетного характера, элементарного анализа содержания и формы литературных произведений, а также способность придумывать монологи (сказки, рассказы) с творческим заданием.

В ходе реализации педагогических мероприятий применялись следующие методы и приемы обучения, способствующие развитию словесного творчества детей: театрализация (фрагменты) сказок; сопоставление знакомых сказок, определение сходства в композиции; пересказ сказок с выполнением творческих заданий (сочинение своего сюжета сказки, театрализация, кукольный спектакль, теневой театр); сочинение сказки с самостоятельным выбором темы, персонажей, сюжета.

В основу обучения детей старшего дошкольного возраста творческому рассказыванию средствами сказок и художественных произведений были положены следующие принципы:

- принцип систематичности и последовательности (строгая логика в изложении материала и переход к изучению нового только после усвоения старого);
- принцип доступности (объяснение материала легким доступным языком);
- принцип сотрудничества и сотворчества (обязательное взаимодействие педагога и детей в процессе организации занятий);
- принцип развивающего обучения (используется для активного развития детей, вызывает определенные творческие усилия, заставляет мыслить).

Разработанный комплекс педагогических мероприятий был реализован через индивидуальный и дифференцированный образовательный процесс с дошкольниками, совместные мероприятия, игровую деятельность детей, работу с родителями.

Работа по обучению детей творческому рассказыванию начиналась с отбора художественной литературы, в том числе и сказок, соответствующих следующим критериям: доступность литературного произведения, соответствие возрастным и психологическим особенностям детей; сюжетная занимательность, простота и ясность композиции; идейная направленность; высокое художественное мастерство, литературная ценность.

В работе с детьми использовались разные методы и приёмы, направленные на активное развитие словотворчества детей: дидактическая игра, беседа, чтение рассказов, рассматривание картин, составление детьми рассказов по серии картин. Совместные мероприятия реализовывались через экскурсии, показ спектаклей, создание коллажей и поделок.

Целью занятий с детьми было формирование элементарного анализа формы и содержания литературного произведения, умения связно и развернуто отвечать на вопросы по содержанию, развитие поэтического слуха, грамматического строя речи, диалогической и монологической речи. Перед каждым занятием проводились пальчиковые игры и речевые упражнения, направленные на развитие словаря, выразительности речи.

С детьми, которые испытывали некоторые затруднения в ходе непосредственно организованной деятельности, проводилась индивидуальная работа. Построение индивидуальных занятий соотносилось с физическими и психическими возможностями дошкольников. Обучение творческому рассказыванию в форме игровых ситуаций применялось в режимные моменты, с использованием малых форм фольклора: во время проведения утренней гимнастики, умывания, на прогулке, перед сном и т.д.

Работа с семьями воспитанников подразумевала подготовку консультаций, папок-передвижек, информационных стендов по развитию детского словотворчества; проведение открытых занятий, выставок детских рисунков, коллажей по результатам ознакомления с художественной литературой. Завершением работы по обучению старших дошкольников творческому рассказыванию стал концерт-спектакль для родителей и педагогов дошкольного образовательного учреждения.

Таким образом, использование в обучении дошкольников сказок и художественных произведений развивает воображение детей, подталкивая их к так называемому литературному труду, детскому творчеству. Во время пересказа литературных произведений они учатся грамотно, последовательно, связно и эффектно облекать в словесную форму различные средства выразительности. Именно изучение художественной литературы и сказки влияет на всеобъемлющее развитие речи: словарь, творческие способности, звуковую культуру и т.д. Развитие речевого творчества

www.esa-conference.ru

благоприятно сказывается на последующем восприятии более сложных произведений. От уровня владения связной речью, подразумевающей развитие умения рассказывать, зависит успешность обучения детей в школе, их умение общаться с людьми, а также общее интеллектуальное развитие.

Литература:

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 [Электронный ресурс] / <http://base.garant.ru/70512244/> (дата обращения 17.02.2019).
2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [Электронный ресурс] / <http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf> (дата обращения 17.02.2019).